

PIELES MODERNAS / EL CASO DE LUIS GARCÍA PARDO Y RAUL SICHERO EN MONTEVIDEO

JULIO GAETA

Arquitecto (Universidad de la Republica del Uruguay, UDELAR)
Mestre en Planeamiento y Ordenacion Territorial (UDELAR)
Doutorando em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)
Professor, Universidad Iberoamericana, Santa Fé, México

LOS CINCUENTA / EL NUEVO ESCENARIO

A comienzos de la segunda mitad del siglo se produce una suerte de crisis en la cultura arquitectónica local.

En el ámbito académico y profesional se suceden cambios que marcarán definitivamente los nuevos cursos del pensamiento y la práctica profesional en arquitectura.

En la Facultad de Arquitectura se aprueba el nuevo Plan de estudios, conocido posteriormente como el Plan del 52; este hecho fue fundamental y marca una importante y fuerte renovación en el pensamiento académico y cultural del escenario arquitectónico en Uruguay.

Este singular hecho fue impulsado por personas que suscribían una explícita postura moderna; posición que se oponía al modelo de Bellas Artes en la práctica académica hasta ese momento y que venía protagonizando y dominando el pensamiento académico en la Facultad de Arquitectura de Montevideo.

El principal protagonista y líder de este muy importante cambio fue el arquitecto Carlos Gómez Gavazzo, impulsor del Plan 52. Lo siguieron otras figuras, en ese momento jóvenes estudiantes y que luego se convertirían en importantes arquitectos y profesores titulares de la Facultad; todos ellos suscribieron y apoyaron a su líder en esta cruzada; me refiero a Carlos Reverdito, Felicia Gilboa, Carlos Latchinian, Conrado Petit.

En el escenario profesional, empiezan a aparecer en escena arquitectos como Acosta, Brum, Carreri y Stratta; la oficina conocida como Estudio Cinco (Blumstein, Orozco, Barañano, Ferster, Rodríguez Orozco y Rodríguez Juanotena); Justino Serralta; Carlos Reverdito; todos ellos comenzando a producir una importante obra inscripta en la arquitectura moderna. Con formalizaciones y materializaciones perfectamente asociables mas también inscriptas en el pensamiento moderno en lo referente al fuerte compromiso social.

Este es de algún modo el escenario que comienza a gestarse a comienzos de los cincuenta y sesenta, aparentemente renovador, aparentemente abierto a las nuevas propuestas.

Sin embargo parecería ser que este ambiente aparentemente propicio y amigable a la práctica moderna no fueron los propicios para que figuras trascendentales como Raul Sichero Bouret, Luis García Pardo y Roman Fresnedo Siri, (este último de gran proyección internacional) tuvieran presencia y protagonismo en el discurso académico y en la historiografía arquitectónica. (Figuras 1-2)

Figura 1. Conjunto Goleta – Perú (Raul Sichero)

Figura 2. Edificio Gilpe (L.G.Pardo)

EXCLUSIONES

Los motivos de esta exclusión conforman una serie de motivaciones bastante compleja que resultaría digno de un trabajo en especial, pero es necesario detenerse por lo menos en dos de estos puntos para poder comprender correctamente las singulares circunstancias culturales que enmarcan las obras que se analizan en este trabajo.

Por un lado, a comienzos de los sesenta a nivel internacional se formulan los primeros cuestionamientos al movimiento Moderno; esto en el escenario uruguayo toma cuerpo en un grupo de arquitectos jóvenes y activos que se reúnen en el llamado Núcleo Sol¹

Esto conlleva a la revalorización de arquitectos que habían sido excluidos como Leborgne, Paysée, el propio Eladio Dieste; todos ellos pensadores y hacedores de una arquitectura de cierta búsqueda y sensibilidad artística. (Figuras 3 y 4)

Figura 3. Jardín de acceso (Mario Payseé)

Figura 4. Iglesia de Atlántida (Eladio Dieste)

El internacionalismo del Movimiento Moderno es cuestionado por una arquitectura asociada a la naturaleza y contexto, de una supuesta “identidad”; los edificios representativos de este pensamiento

¹ El Núcleo Sol estuvo integrado por importantes arquitectos jóvenes de la época que influyeron mucho en el pensamiento y obra de la época. ELARQA 15 Y 16 dedican importante parte a este tema.

lo constituyen el edificio para la Asociación de Bancarios del Uruguay del arquitecto Rafael Lorente (Figura 5) quien comienza a ser una importante figura de referencia. También hacia fines de los sesenta comienza a tomar protagonismo el movimiento cooperativista con el protagonismo de importantes generaciones en lo referente al proyecto y construcción de la vivienda comunitaria con la utilización de de ciertas tipologías y materialidades que apuntaban también a esta supuesta nueva identidad regional.

Figura 5. Edificio AEBU de Rafael Lorente

Conforman este grupo arquitectos como Mariano Arana, Mario Spallanzani, Nelson Inda, Juan Carlos Vanini, Luis Livni.

Mariano Arana también comienza a convertirse en una figura de referencia en el escenario latinoamericano, fundamentalmente luego de la creación del GEU, grupo de estudios urbanos el que lanzó una cruzada en defensa del patrimonio histórico de la ciudad vieja de Montevideo.

También existen figuras del escenario latinoamericano que comienzan a marcar e influir en estos dos hechos mencionados, entre ellos se destaca Rogelio Salmona.

Estos hechos marcan de algún modo el período en el que Luis García Pardo y Raul Sichero desarrollan su actividad profesional.

La arquitectura y la filosofía de ambos por un lado no “coincidía” con la supuesta corriente sociologista ni tampoco con el nuevo pensamiento impulsado por los nuevos grupos de acción y pensamiento mencionados.

Comienzan a mencionarse en muchos casos falsas oposiciones como “arquitectura ladrillera vs arquitectura concretera”; “regionalismo e identidad nacional vs. Internacionalismo”, “sociologismo vs

formalismo”, “tecnologías vernáculas vs técnicas internacionalistas” y por lo tanto “colonialismo cultural”.

Por todo lo mencionado, la década del sesenta marcó de modo irreversible un nuevo modo de leer la arquitectura local.

Y, bajo las circunstancias antes mencionadas donde se da la falsa confrontación: modernidad = *courtain wall* = colonialismo cultural y por otro lado regionalismo = identidad nacional = tecnologías apropiadas; es entonces que el período más importante de la arquitectura en Uruguay queda excluido de quienes tenían a cargo la reflexión y la crítica.

No es hasta los noventa que esto se revierte; en efecto recién en 1996 es que el número 19 de ELARQA dedica su edición al tratamiento y publicación de la obra de los maestros modernos uruguayos.² (Figura 6)

Figura 6. Carátula de ELARQA 19

LAS OBRAS

Los casos que se analizan pertenecen a los arquitectos Raul Sichero y Luis García Pardo. En el mismo grupo pueden sumarse obras y arquitectos como Ildefonso Aroztegui con la sede del Banco República en la Avenida 18 de Julio (Figura 7), Luis Vaia con su propia casa en el Cerro (Figura 8), Clerc y Guerra con el edificio Argela en la Avenida 18 de Julio (Figura 9), entre otros.

² El
Si
Lu
ex
Ca
de

os y obras de
eclara que nun
ELARQA n. 5
ento de exclusi
lio Piñòn tam

arq. Raul
nos años.
n también
las obras

Figura 7. Sede del BROS, vista desde Av.18 de Julio de Ildefonso Aroztegui

Figura 8. Casa en el Cerro de Luis Vaia

Figura 9. Edificio Argela de Clero y Guerra

Las obras seleccionadas que tienen por común lo radical y contundencia de sus planteos; estos proyectos tienen una postura cien por ciento moderna.

Su postura respecto al contexto, técnica, estructura y materialidad actúan casi en una misma dirección y logran resultados muy destacables.

Las tres obras seleccionadas son: el Edificio Panamericano de Raul Sichero Bouret, el Edificio Positano y Edificio Pilar ambos de Luis García Pardo.

Edificio El Pilar (Figuras 10-15)

En primera instancia lo importante de analizar es el enclave urbano tan especial. Su singularidad radica en su ubicación en un terreno con muy reducidas dimensiones frente a la rambla de Montevideo enmarcada a su vez por dos avenidas muy importantes y jerarquizadas Bulevar España y Avenida Brasil.

Casi podría decirse que la propia urgencia del predio lleva al arquitecto a una postura de fuerte radicalidad.

Esta postura es tomada en la materialidad utilizada, la esencialidad de la propuesta, el proyecto de la estructura, la resolución de la planta.

La propuesta proyectual reafirma y consolida lo necesario a nivel urbano: una proa que materializa y completa la manzana y la llegada de las dos avenidas al espacio abierto de la costa.

Un único pilar que centraliza las circulaciones verticales porta en su extremo superior grandes ménsulas de las que cuelgan los tensores que sostienen los extremos libres de las losas de los pisos. Los esfuerzos de las ménsulas se equilibran por otro grupo de tensores que corre por el muro medianero y se ancla en un voluminoso muro macizo de concreto.

La solución propuesta libera las plantas y fachadas de apoyos intermedios aprovechando al máximo el área construible.

El proyecto vale desde el punto de vista urbano por conformar una pieza clave en una situación estratégica, además de esto desde el interior de las unidades la solución de transparencia y perspectivas crea una situación de pertenencia e inmediatez sobre la playa y la rambla.

Helio Piñón menciona en su artículo de la Monografía ELARQA dedicada a García Pardo³: *....dos son los elementos decisivos de su planteamiento: la decisión de construir un prisma de vidrio como culminación, en cierto sentido paraójica de la manzana y la condición poliédrica de la directriz de ese prisma vertical. El chaflán se descompone en dos planos generados por la perpendicularidad de las dos alineaciones que ahí confluyen, tal decisión provoca en el cuerpo del edificio un ángulo obtuso que , en su concavidad, está geoméricamente vinculado a la esquina aguda que produciría la intersección de los planos de fachada que convergen. Mediante esta sabia operación el edificio incorpora el efecto de su singular condición, desactivando el conflicto pero asumiendo la tensión. Al quebrar de un modo tan preciso el plano del chaflán se renuncia al compromiso; el remate es producto de una transformación rigurosa de las dos alineaciones en unos puntos que determina la configuración del solar edificable.*

El edificio resultante no obvia ni esquivas las condiciones en que debe producirse: como en el edificio Gilpe, la propuesta contribuye a revelar la naturaleza de un problema que no se halla ni explícita ni implícitamente el contenido en el programa. García Pardo identifica en El Pilar el campo de acción de

³ Piñón, Helio; Tres Proyectos ejemplares.; Monografía Elarqa n.5. Luis García Pardo, 2000, Ed. Dos Puntos.

la forma, es decir, de la legalidad propia de la constitución del artefacto en el marco de la lógica de la ciudad. Se trata en definitiva, de delimitar el dominio dentro del cual la acción del arquitecto puede contribuir a desvelar el sentido profundo de la realidad física de la ciudad.

Ficha técnica:

Fecha:	1955 - 1957
Ubicación:	Br. España 2997 / Montevideo
Autor:	Luis García Pardo, Adolfo Sommer Smith
Programa:	Vivienda
Superficie del terreno:	157 mc.
Superficie construída:	900 mc.
Proyecto estructural:	ing. Eladio Dieste

Figura 10. Fachada este. Avenida Brasil

Figura 11. Proa al sur

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14. Fachada este. Avenida Brasil
Edificio Positano (Figuras 16-25)

Figura 15. Vista desde la Rambla

La adopción de un partido que sitúa un proyecto paralelepípedo regular en un terreno de forma irregular.

El edificio adopta una rigurosa geometría que lo destacan de su contexto inmediato.

La propuesta estructural dispone tres únicos pilares; el central contiene las circulaciones verticales, los extremos son secciones en doble T que conforman los únicos elementos fijos dentro de las unidades. En cada nivel dos vigas pasantes de lado a lado solidarizan los pilares entre sí y permiten desarrollar las losas que se extienden como dos alas mensuradas ligerándose de apoyos las fachadas y la planta en general. El partido interior resuelve dos apartamentos por piso con gran libertad de organización fijando en los baños agrupados en torno a los pilares dobles T, los únicos puntos de rigidez.

La propuesta interior resuelve dos departamentos por piso con gran libertad de organización.

El volumen puro, las fachadas planas y limpias, con cancelería diseñada hacen que el edificio destaque especialmente de su contexto.

El mismo Helio Piñón en la misma publicación mencionada se refiere al Positano como un edificio suspendido al que se le facilita su acceso aproximando al suelo sus elementos elevadores. *“No puede hablarse de pilotis ni de cualquier otra solución convencional: el perfil en H de los soportes de hormigón sobre los que se eleva el bloque contribuye a disminuir aún más su apariencia. El cuerpo de acceso es el nexo funcional que relaciona el edificio con la tierra. El leve vuelo del prisma sobre la calle Charrua revela hasta que punto una solución que podría considerarse arquetípica, por su esencialidad y rigor, atiende a las condicionantes de su emplazamiento concreto. No se trata de una propuesta que pudiera emplazarse en cualquier lugar: aún cuando posee valores inequívocos de universalidad, está concebida para su sitio; en ello estriba su grandeza”.*

Ficha técnica:

Fecha:	1956
Ubicación:	Luis P. Ponce 1262 – Montevideo
Autor:	Luis García Pardo y Adolfo Sommer Smith
Programa:	Vivienda
Superficie del terreno:	342 mc.
Superficie construida:	2.020 mc.
Proyecto estructural:	Leonel Viera
Proyecto exteriores:	Roberto Burle Marx

Figura 16.

Figura 17.

Figura 20.

18.

Figura 19.

Figura 22.

Figura 23.

F
igura

Figura 24. Vista nivel de acceso

Figura 25. Vista nivel de acceso

Edificio Panamericano (Figuras 26-30)

En una excepcional ubicación frente al mar, en el límite de los barrios de Pocitos y Buceo se impone la silueta del prisma puro del edificio Panamericano.

Perceptible desde prácticamente todas las ramblas, el edificio se ha convertido en un importante hito urbano, ineludible referencia de la ciudad de Montevideo.

El proyecto original es mucho más ambicioso que lo construido; sumaba a ese primer edificio una pieza que continuaba con lo que incluso recientemente se ha construido una “especie” de continuación que niega la esencia y concepto del proyecto inicial. No obstante el edificio Panamericano sigue siendo una de las obras más importantes y mejor logradas de la arquitectura montevideana.

El proyecto estructura su planta en base a cinco circulaciones verticales que distribuyen los departamentos en orientación oriente-poniente. El gran hall se dispone linealmente y a doble altura ocupa todo el largo del edificio.

La resolución formal de las fachadas se manifiesta neutra, no diferenciando unidades y apelando únicamente a la explicitación del módulo estructural; a su vez la fachada se libera del suelo ya que el

proyecto plantea una planta baja libre elevada sobre pilotis en forma de V que se desarrollan sobre la doble altura del hall.

Con total audacia y radicalidad Sichertro logra concretar una pieza de gran impacto urbano y de una impecable factura en un código de materialidad no experimentado hasta ese momento en Uruguay.

Bajo el gran edificio se desplanta una pequeña construcción igual de pura y consecuente con los mismos códigos formales y compositivos que fue el estudio del arquitecto por más de diez años.

Ficha técnica:

Fecha:	1959
Ubicación:	Av. Luis A. de Herrera esq. Rambla – Montevideo
Autor:	Raul Sichertro Bouret - arquitecto
Programa:	Vivienda
Superficie del terreno:	9.500 mc.
Superficie construida:	18.100 mc.

Figura 26. Vista desde el puerto el Buceo

Figura 27. Detalle de la escalera exterior fachada este

Figura 28. Estado original del estudio del arquitecto

Figura 29. Hall a nivel de acceso principal

Figura 30. Interior planta baja

CONCLUSIONES

En lo cultural

Los tres ejemplos analizados constituyen tres piezas muy destacables de la producción arquitectónica en Uruguay.

Son obras y autores que fueron excluidos de los análisis históricos y críticos pero luego a partir de los noventa son revalorados por la crítica nacional e internacional.

Los edificios y la ciudad

Los tres proyectos constituyen de modo indiscutible tres piezas urbanas, que conforman ciudad, no son piezas aisladas sino por el contrario son creadas desde y hacia la ciudad, partiendo de un contexto, de una sensibilidad respecto al *site* en particular y proponiendo una relación con ese entorno.

El edificio Panamericano y el edificio El Pilar son consecuentes con su posición de borde urbano; su materialidad y su formalismo son creados por esta situación particular, expresando entonces su condicionamiento a esto y además su postura vanguardista y radical respecto a su materialidad.

Técnica y Materialidad

Los autores que analizamos son arquitectos que provienen de la escuela moderna y poseen en sus obras alusiones concretas a las producciones de Mies y Le Corbusier.

Sus posturas radicales respecto a lugar y proyecto también llegan a la técnica utilizada en sus ejecuciones.

Estructuras de concreto y acero, fachadas de acero y cristal son la componente material de estos proyectos.

Práctica – Teoría

Como mencionamos anteriormente, los autores y sus obras no fueron justamente reconocidos en su momento; por esto las obras no fueron analizadas ni teorizadas; son productos de una madurez y conciencia respecto a la ciudad, al proyecto arquitectónico moderno.